

ВСЕ НАУКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

№11, 2024

Наука должна быть весёлая, увлекательная и простая. Такими должны быть и учёные.
Пётр Леонидович Капица

Научно-исследовательский институт “Физики резонансных ядерных реакций” является научным учреждением, осуществляющим фундаментальные, прикладные научные исследования и инновационные разработки в области науки, техники, культуры и просвещения.

Все науки. №11, 2024

Международный научный
журнал

Издательские решения
По лицензии Ridero
2025

SUN'IY INTELEKT TUSHUNCHASI VA UNING FALSAFIY TAHLILI

UDK: 160.1

Avazbek Yo'ldashev

Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

O'zbekiston Respublikasi, Chirchiq

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt tushunchasi va uning falsafiy tahlili ko'rib chiqilgan. Sun'iy intellektning tarixiy kelib chiqishi, rivojlanish bosqichlari va hozirgi zamon texnologiyalari bilan bog'liq muammolarni falsafiy nuqtai nazardan o'rganish asosida ilmiy va amaliy yondashuvlar bilan tahlil qilingan. Sun'iy intellektni «zaif» va «kuchli» turkumlarga bo'lish, inson tafakkuri bilan sun'iy tizimlar orasidagi farqlar, texnologik rivojlanish jarayonlarining ijtimoiy-madaniy ta'siri kabi masalalarga batafsil e'tibor qaratilgan. Maqola sun'iy intellektning falsafiy muammolarini chuqur tahlil qilib, uning kelajakdagi rivojlanish istiqbollari o'ldirishga oid savollarga javob izlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, falsafiy tahlil, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, texnologik rivojlanish, «zaif» sun'iy intellekt, «kuchli» sun'iy intellekt, texnologik yutuqlar, inson tafakkuri, raqamlashtirish.

Kirish

Bugun deyarli hamma sohalarga sun'iy intellekt texnologiyalari kirib kelyapti, uning imkoniyatlari va samaradorligi hayotimizni yengillashtirmoqda. Jamiyat rivojlangani sayin raqamli texnologiyalar, ularni joriy etish orqali turli sohalarda innovatsiyalarni qo'llash tobora ortib

bormoqda. Shu o'rinda jamiyatni raqamlashtirish, axborotlashgan va raqamlashgan jamiyat tushunchalari yuzaga kelib turli axborot texnologiyalari, kompyuterlar, robototexnika yutuqlari, internet tarmoqlari bilan bog'liq onlayn xizmatlar, sun'iy yo'ldosh stansiyalari va ular bilan bog'liq texnologik yutuqlar insonlar hayotida mustahkam o'rin oldi. Zamonaviy texnologiyalar bizga ko'plab qulay xizmatlarni taqdim etmoqda, inson hayoti bilan bog'liq faoliyatining ko'plab sohalarida sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalar faol qo'llanilmoqda.

Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish, raqamli ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va qayta ishlash tizimini takomillashtirish maqsadida hozirda yurtimizda ushbu sohada malakali kadrlarni tayyorlash, mazkur yo'nalishdagi ilmiy-loyihalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, «Raqamli O'zbekiston – 2030» strategiyasida belgilangan maqsad va vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida «Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030 yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi prezident qarori qabul qilindi [1]. Unda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizning sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanuvchi dunyoning yetakchi davlatlari qatoriga kirishiga erishish kabi vazifalar belgilangan. Shu sababli ham bugungi kunda sun'iy intellektning jamiyat taraqqiyoti, inson tafakkuriga qay darajada ta'sir etishini turli yo'nalishlarda tadqiqotlar olib borilmoqda.

Adabiyotlar tahlili

XX asrning o'rtalari va ikkinchi yarmida Sun'iy intellektga asoslangan axborot kommunikatsion texnologiyalari va odamlar o'rtasidagi o'xshash muammolarini ishlab chiqishga aniq va gumanitar fanlar vakillari muhim hissa qo'shdilar. Jumladan, D.Makkarti [17], A. Tyuring [2], J. fon Neymann [3], N.Vinner [4], J.Searle [5], E.V Ilenkov [6] va boshqalar.

D.Makkarti (John McCarthy) «sun'iy intellekt» atamasini birinchi bo'lib 1956-yilda Dartmut konferensiyasida ilmiy muhitga kiritilgan. U sun'iy intellektni shunday ta'riflagan: «An'anaviy ravishda insonning vakolati deb hisoblangan ijodiy funksiyalarni bajarish uchun aqlli tizimlarning mulki» [17]. Olimlarning e'tibori inson va kompyuter tafakkurini solishtirishga qaratilgan, inson ongini takrorlay oladigan va uning ijodiy qobiliyatlariga ega bo'lgan sun'iy ongni yaratish mumkinmi yoki yo'qligini tassavur qilib ko'ring.

Alan Tyuring birinchi bo'lib mashina intellekti sohasida keng qamrovli tadqiqotlar olib borgan. Ingliz olimi Alan Metison Tyuring 1950 yilda o'zining «Hisoblash texnologiyasi va intellekt» («Vichislitel'naya texnika i intellekt») asarida

asarini nashr etdi [19]. Unda ikkita asosiy nuqtai nazar kuchli va zaif sun'iy intellekt gipotezalari to'g'risida yondashuvlar berilgan.

Sun'iy intellekt akademik fan sifatida 1956 yilda hozirda sun'iy intellektning asoschilari hisoblangan Djonom Makkarti, Marvin Minksi, Natanielem Rochester i Klod SHennonlar tomonidan asos solingan [20; 21].

Soha bir necha optimizm davrlarini boshidan kechirdi, so'ngra SI qishi [22] deb nomlanuvchi umidsizlik va mablag'ni yo'qotish davrlari keldi.

2012 yildan keyin, chuqur o'rganish barcha sun'iy intellekt usullaridan oshib ketganidan keyin va 2017 yildan keyin Transformer arxitekturasi paydo bo'lishi bilan moliyalashtirish va qiziqish sezilarli darajada oshdi.

2020-yillarning boshlarida sun'iy intellektning portlashiga olib keldi, aksariyati AQShda joylashgan kompaniyalar, universitetlar va laboratoriyalar sun'iy intellekt sohasida sezilarli yutuqlarga erishdilar.

Styuart Russell va Piter Norvig fikricha, «sun'iy intellekt — bu bilimlarning keng maydoni» [23] dir. Shu bilan birga, Paulus Cerka, Jurgita Grigene va Gintare Sirbikite ta'kidlashicha, sun'iy intellekt bir necha jihatdan aniq yetarli darajada o'rganilmagan hodisadir [18]. Bu hodisa huquqiy va falsafiy nuqtai nazardan eng kam o'rganilgan bo'lib, mahalliy fanda faqat nisbatan kam ish bor [24].

Natijalar

Сунъий интеллект фалсафасини тушуниш СИ ва инсон ақлининг ўхшаш жиҳатларини тahlil etishga asoslanadi. Dastlab, kompyuterlar murakkab hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun mo'ljallangan edi, keyin bu funksiyaga katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash qobiliyati qo'shildi. Axborot kommunikatsion texnologiyalari tizimlari rivojlanishining boshidayoq ma'lum bo'ldiki, bu ikki sohada mashinalarning imkoniyatlari insonnikidan sezilarli darajada oshadi va kompyuterlarning ustunligi doimiy ravishda o'sib bormoqda. Biroq, kompyuterlarda hisoblash qobiliyatlari va xotira sig'imidan ko'ra rivojlantirish kerak bo'lgan ko'plab inson qobiliyatlari mavjud. Bu qobiliyatlar inson aql-zakovati bilan tahlil etadigan, hissiy bilish, insonparvarlik, insonlarning diniy, irqiy, milliy qarashlari va qadiryatlari bilan bog'liq bo'lgan masalalarni sun'iy ongga qo'llash masalasi hali ham ochiq ekanini tahlil etish lozim.

Nazariy konstruksiyalarga ko'ra, agar mashinada ushbu insonlarga hos bo'lgan qobiliyatlar mavjud bo'lsa, unda uni SI deb atash mumkin. Kompyuterlar yaratilgandan keyingi dastlabki o'n yilliklarda olimlar va oddiy odamlar yaqin kelajakda yuqoridagi barcha mezonlarga javob beradigan SI paydo bo'lishini kutishgan, ya'ni u inson ongiga ega bo'ladi. Sun'iy intellektni yaratilishini kompyuter tafakkurini asta-sekin inson tafakkuriga o'xshash bo'lib borayotganini o'z ko'zlari bilan kuzatganlar texnika fanlari vakillari bo'lgan. Amerikalik fizik va matematik J. fon Neyman inson va mashina aqli o'rtasida tub farq yo'qligiga ishonch bildirgan, ya'ni to'laqonli sun'iy intellektning paydo

bo'lishi yaqin kelajak masalasidir [3]. Buning muqarrarligiga amerikalik matematik N.Viner ham amin edi [4].

Fan-texnika yutuqlarini ko'rib tahlil qila olgan keng jamoatchilik orasida qo'rquv paydo bo'lishi tabiiy, SI o'zini anglab yetgach, o'z tafakkurini o'zi boyita olish imkoniyatiga ega bo'lgach insoni o'ziga raqib sifatida ko'radi va uning dushmaniga aylanadi, insoniyatni yo'q qilishgacha boradi degan taxminlar ham yo'q emas. Bu qo'rquvlar ilmiy doiralarda ham tahlil etilmoqda, masalan, amerikalik matematik va fantast yozuvchi V.Vingening ta'kidlashicha, insondan ustun bo'lgan aql-zakovatning yaratilishi 2030-yilgacha sodir bo'ladi va bu «butun inson hayotiga xavf tug'diradi» [8].

Shu bilan birga, sun'iy intellekt qo'rquvi ommaviy axborot vositalari orqaliy efirga uzatilgan va hozirda ham o'z mashhurligini yo'qotmagan «Terminator», «Qasoskorlar», «Transformer», «Yulduzlar jangi» va «Robotlar jangi» kabi filmlardagi obrazlarda yorqin aks etgan. U filmlarni birida o'zini va kuchini anglagan mashinalar hamda robotlar o'zini mustaqil idora etib qarorlar qabul qilayotgani, shuningdek ayrim filmlarda yerni egallab, insoniyatni yo'q qilishga intilayotgan kelajak tasvirlangan. Yana boshqa bir filmda mashina mustaqil ravishda qanday o'zini boshqara olishi va qayta tiklanishga qodir ekani aks etgan. Biroq, kuzatuvlar va tajribalardan ma'lum bo'lishicha, bunday sun'iy intellekt hozirgacha paydo bo'lmagan.

Sun'iy intellektni yaratish jarayoni natijasida unga turli olimlar tomonidan berilgan tariflar shakllandi. Ulardan eng mashhuri J. Searle tasnifi bo'lib, unga ko'ra «kuchli» va «zaif» sun'iy intellekt ajralib turadi [5]. «Kuchli» (universal, keng) sun'iy intellekt, tafakkuri insonnikiga mutlaqo o'xshash, o'zini shaxs sifatida anglay oladigan, hali paydo bo'lmagan va ehtimol real emas. Ammo «zaif» (tor, amaliy) sun'iy intellekt keng rivojlanishi natijasida tez tarqalmoqda. U inson buyrug'i bo'yicha ko'plab vazifalarni erkin bajaradi, ishlab chiqarishni, xizmatlarni, kundalik hayotni va odamlarning yashash sharoitini sezilarli darajada soddalashtiradi, global miqyosda virtual olam va meta olamni rivojlanishiga xizmat qiladi.

«Zaif» sun'iy intellekt hissiyotlarga taqlid qilishga, deyarli odamlar kabi nasr, she'r, musiqa, tezis, maruza matnlari va boshqa vazifalarni tezda bajarishga yoki qidirishga qodir (sun'iy intellekt yordamida tayyorlangan namunalarni inson ijodi natijasidan ajratish deyarli qiyin), ammo hozircha bu faqat inson tomonidan yozilgan ijod namunalarni tahlil qilib andoza olgan holatda taqlid qilish hisoblanadi va avval yaratilgan ijod namunalarni tarkibiy qismlarni takrorlashdur. Turli mamlakatlar olimlari tomonidan «kuchli» sun'iy intellektni yaratishdagi «yutuqlar» haqidagi ma'lumotlar jahon OAVsida muntazam ravishda e'lon qilib borilmoqda. Ammo bu ma'lumotlarning amaliy ko'rinishi hali ham keng jamoatchilikka namoyish etilgani yo'q.

Hozirgi vaqtda sun'iy intellekt falsafasi oldida turgan eng muhim va hatto asosiy savoldan biri bu: «Nega shuncha vaqt davomida „kuchli“ sun'iy

intellektni yaratish imkonsiz edi?», «Nega yaratilgan sun'iy intellekt „kuchli“ bo'lib qolmaydi, balki zaiflashib boradi?».

Darhaqiqat, AKT insoniyat hayotiga tobora ko'proq kirib bormoqda, uning hayot tarzini o'zgartirmoqda, shu o'rinda jamiyat tuzilishi va undagi ijtimoiy jarayonlarga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, «texnologik yutuqlar ularning tavsifidan tezroq sodir bo'ladi» [9], ya'ni jamiyatda kechayotgan texnologik o'zgarishlarni falsafiy tushunish yetarlicha tez emas.

Insonlar allaqachon shaxsiy hayotining sirlarini axborot-kommunikatsion texnologiyalari yordamida tashkil etilgan dunyoda kiber makonda ijtimoiy tarmoqlar va mesenjerlarda saqlash hamda uzatish orqaliy hayot kechirmoqda desak hech mubolag'a bo'lmaydi. Bu haqdagi ma'lumotlar kompyuter tizimlarining o'zi uchun ham, ularni boshqaradigan odamlar uchun ham mavjud. Yuzni tanib olish va boshqa kuzatuv dasturlari odam sifatida robotni tanimasligi jarayoni murakkablashtiradi. Biroq, hali ham yechimi topilishi kerak bo'lgan masalalar mavjud, buni sun'iy intellekt kesib o'toladimi? Bir necha o'n yillar davomida u o'zini shaxs sifatida yoki insonga teng raqib sifatida shakillantira oladimi?

Sun'iy intellekt falsafasini o'rganayotgan turli olimlar yuqoridagi kabi savolga javob berishga harakat qilmoqdalar. Eng keng tarqalgan javoblardan biri «kuchli» SI yaratib bo'lmaydi, chunki «tabiiy va sun'iy intellekt turli xil tabiatga ega» [9] degan tarif bo'lsa, inson ongining texnologik yoki sun'iy yo'l bilan qayta ishlab bo'lmaydigan xususiyatlari mavjud bo'lib, ular dinamiklik, rivojlanish qobiliyati, tarixiy, ijtimoiy va madaniy sharoitlarni o'z ichiga oladi. Bunday holda, biz sun'iy intellekt falsafasida quyidagi savolga javob berishga urinishni ko'ramiz: «Inson va sun'iy intellektning tabiati bir xilmi?» Bu savol asosiy savol bilan chambarchas bog'liq: agar aqlning tabiati bir xil bo'lsa, u holda «kuchli» sun'iy intellekt ertami-kechmi yaratiladi, ammo u insonyatga nafi tegmasa yoki inson tomonidan idora etilmasa unda bunday sun'iy intellektni yaratish mutlaqo mumkin emas.

Nima uchun «kuchli» sun'iy intellektni yaratish bilan bog'liq masalaga olimlarning shoshilmayotganiga yana bir sabab — bu odamning tabiiy ongi va uning jismoniy imkoniyatlari o'rtasidagi uyg'unlikdur. Chililik biolog va faylasuf F.Varela ta'kidlaganidek, inson ongi juda kuchli, u ba'zan kutilmaganda uning jismoniy xususiyatiga bog'liq [10], sun'iy intellektda inson tanasiga o'xshash tananing yo'qligi uning rivojlanishini sekinlashtiradi va hatto «kuchli» sun'iy intellekt shakllanishini istisno qiladi. Bu dalil zamonaviy faylasuflarning tadqiqotlarida ham uchraydi [9],

SI o'zining xarakterini aks ettiruvchi reaksiyalari, dunyoni tushunish usullari, dunyoni idrok etish va anglashning hissiy hamda intellektual tomonlarini rivojlantirish usullari bilan birga insoniki kabi hissiyotlarga qarab idora etiladigan tanaga ega bo'lmasdan turib SI mustaqil, o'zini o'zi rivojlantiradigan aqliy tizim sifatida to'liq ishlay olmaydi.

Biologiya va falsafani bir-biriga yaqinlashtiradigan va inson rivojlanishining barcha jarayonlarini biologik qonunlar bilan oldindan belgilash g'oyasini tasdiqlovchi determinizm tarafdorlari, SI ni yaratish faqat kompyuter aqli iroda erkinligi sharoitida rivojlanganda mumkin bo'lishini ta'kidlashadi. «Doimiy ravishda biologik va ma'naviyat yoqasida qaror qabul qilish» kerak bo'lganda [11], garchi insoniyat tarixida odamlar har doim ham iroda erkinligini ro'yobga chiqarish imkoniyatiga ega bo'lmagan bo'lsa-da, rivojlanishning o'zi iroda erkinligi g'oyasining mavjudligi va inson ongining shakllanishiga hissa qo'shgan tanlash imkoniyati asosida qurilgan. SI rivojlanishida bunday shartlarning yo'qligi, deterministlarning fikricha, uning rivojlanishiga va unda inson ongining shakllanishiga to'sqinlik qiladi.

«Kuchli» SI ni yaratish mumkin emas, degan fikr ham mavjud, chunki «zamonaviy fan hali bunday muammoni hal qilish uchun zarur bo'lgan darajaga yetmagan» [12]. Inson ongi o'ylanganidan ko'ra murakkabroq tizim bo'lib chiqdi va hozirda fan SI yaratish uchun zarur bo'lgan bilimlarga ega emas. Bu sun'iy intellektni yaratish imkoniyatini inkor etmaydigan, balki uni faqat vaqt o'tishi bilan orqaga suradigan mutlaqo materialistik g'oya.

Nima uchun «kuchli» SI yaratish mumkin emasligi haqidagi savol ushbu fanning zamonaviy rivojlanishi davrida sun'iy intellekt falsafasida asosiy savol bo'lib, faylasuflar javob topishga harakat qilayotgan yana bir nechta savollar mavjud.

Zamonaviy dunyoda SI erishgan ajoyib muvaffaqiyatlar haqida gapirganda, bunday dolzarb falsafiy savolni ko'rib chiqmaslik mumkin emas: «Kompyuter o'ylay oladimi?» Bunga javob aniq bo'lmaydi va ko'p jihatdan fikrlash nimani anglatishiga bog'liq. Agar biz insoniy fazilat sifatida fikrlash haqida gapiradigan bo'lsak, unda mashina, shubhasiz unga ega emas, lekin agar biz fikrlash boshqacha, ibtidoiy bo'lishi mumkin deb hisoblasak, unda uning mavjudligi «zaif» SI da tan olinishi mumkin.

Zamonaviy tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, «mashinaning tafakkurini tom ma'noda fikrlash deb atash mumkin bo'lmasa ham, u baribir o'ylaydi» [13]. Bunday fikrlashni «shartli asosli» deb hisoblash mumkin [7]. Bu shuni anglatadiki, kompyuterni fikrlashi odamlarda mavjud bo'lgan fikrlash darajasiga yaqinlashishi uchun «zaif» SI yengib o'ta olmaydigan ma'lum chegaralar mavjud.

SI falsafasi bo'yicha zamonaviy tadqiqotlarda qo'yilgan yana bir savol: «Sun'iy intellekt tomonidan qabul qilingan qarorlar uchun kim javobgar bo'lishi kerak?» SI hozirda mavjud bo'lgan shaklda ham u ko'p narsaga qodir, u turli harakatlarni amalga oshirishi mumkin, ularning ba'zilari noaniq oqibatlarga olib kelishi mumkin. Olimlar SI tizimlari «hatto ongsiz ham ulkan imkoniyatlarga ega kuchli vosita» ekanligini tan olishadi [14]. Bu savolning javobi, aslida, sirtida yotadi.

Agar biror harakat «zaif» SI tomonidan bajarilgan bo'lsa, u holda buning uchun javobgarlik ushbu mashinaga ma'lum bir sozlashni bergan va unga shu

dasturni qoʻygan shaxs zimmasiga tushadi. Agar «kuchli» sunʼiy intellekt yaratilgan boʻlsa, unda masʼuliyat masalasi darhol ahamiyatsiz boʻlib qoladi, chunki biz insoniyatning omon qolishi yoki hech boʻlmaganda boshqa ongning yonida yangi sharoitlarda uning hayoti haqida gapiramiz. Masʼuliyat masalasi shu qadar murakkabki, u hatto fitna nazariyalarini ham qoʻzgʻatadi. Ilmiy hamjamiyatda olimlar (jumladan, gigant IT korporatsiyalari tomonidan buyurtma qilingan) kompyuterlarga ataylab subyektivlik beradilar, SI tizimlarining potensial mustaqilligi haqida gapiradilar, bu esa «ushbu texnologiyadan foydalanadigan shaxsdan javobgarlikni» olib tashlashadi [15].

Sunʼiy intellekt falsafasi istiqbolli boʻlib, kompyuter intellektini va tegishli texnologiyalarni rivojlantirish istiqbollarini hisobga oladi. Hozirgi vaqtda odamlar atrofida tobora koʻproq robotlar, robotlashtirilgan va avtomatlashtirilgan tizimlar paydo boʻlishiga shubha yoʻq, kelajakda ularning soni yanada koʻpayadi, masalan, uchuvchisiz taksilar, robot chang yutgichlar, robot tozalagichlar, robot-kurerlar, robot uy hayvonlari, sotuvchilar va boshqalar. Shu sababli, SI falsafasi yaqin kelajakda dolzarb boʻlgan savollarni bera boshlaydi: «SIga ega mavjudotlar huquqlarga ega boʻladimi?», «Ularning odamlar bilan munosabatlari qanday boʻladi?», «Avtonom mashinalarni individual deb hisoblash kerakmi?» [16]. Bu savollarga javoblar «kuchli» SIni yaratishda ham, «zaif» SIDan foydalanishda ham muhimdir. Yechim hali ham faqat spekulyativdir (qoida tariqasida, tadqiqotchilar SI tizimi shaxs boʻlmasligini tan olishadi), lekin ularni shakllantirish haqiqati, ularni tahlil qilishga urinishlar rivojlanishga yordam beradi. Bu jarayonlar esa SI muammolarini falsafiy tushunishga olib keladi.

SI falsafasi dinamik falsafiy yoʻnalish boʻlib, zamonaviy fan va texnologiya taʼsirida faol rivojlanib, oʻz tadqiqoti mavzusi — SI bilan aloqador barcha yangiliklarga tezda tanqidiy, tahliliy, ijobiy javoblarni beradi. Shunday qilib, olimlar uning yanada oʻziga xos versiyasini — SI yadrosini ifodalovchi neyron tarmoqlar falsafasini shakllantirish aqil falsafasining yangi bir tarmogʻi sifatida tadqiq etish haqida gapirishmoqda [7]. Sunʼiy neyron tarmoqlar tabiiy tarmoqlar modeli asosida qurilgan boʻlib, inson miyasida sodir boʻladigan jarayonlarga taqlid qiladi va modellashtiradi. Ularning faoliyati SI asosida tashkil etilgan va inson tafakkuriga juda oʻxshaydi, ammo baribir «kuchli» SI yaratilishiga olib kelmaydi. Sunʼiy neyron tarmoqlarning murakkabligi soʻnggi yillarda tez surʼatlar bilan oʻsib bormoqda, ularning yechimlari mantigʻi murakkablashib bormoqda, bu esa falsafiy tushunishni talab qiladi.

Xulosa

Sunʼiy intellekt falsafasini alohida ilmiy fan sifatida paydo boʻlishi bilan eʼtibor texnik fanlardan falsafiy fanlarga oʻtdi. 1960-1970-yillarda paydo boʻlgan sunʼiy intellekt falsafasi oʻz oldiga odam va mashina oʻrtasidagi munosabatni, inson va mashina intellekti oʻrtasidagi munosabatni tushunish vazifasini qoʻyadi. Shu bilan birga, sunʼiy intellekt falsafasi oldida turgan savollar doimiy

emas, balki SIning turli vaqtlardagi rivojlanishiga qarab o'zgartiriladi. Bir necha o'n yillar davomida «kuchli» mashina intellekti shakllanmagan zamonaviy sharoitda, SI falsafasi nima uchun «kuchli» SI paydo bo'lishga shoshilmayapti, mashina o'ylay oladimi (agar shunday bo'lsa, qanday qilib) kabi savollarni ko'rib chiqadi.

SI tomonidan qabul qilinadigan qarorlar uchun kim javobgar? SIga ega avtomatlashtirilgan mavjudotlar huquqlarga ega bo'ladimi? Ular individualmi yoki yo'qmi va hokazo... Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida biz turli soha vakillari tomonidan olib borilgan tahliliy javoblarni ko'rib chiqishga harakat qildik. Ushbu murakkab masalalarni tahlil qilish va faylasuflar tomonidan ularni amalga oshirish zarurati SI falsafasining alohida fanlararo ilmiy soha sifatida rivojlanishida omil bo'lib xizmat qiladi.

Sun'iy intellekt falsafasi falsafiy bilimlarning dinamik ilmiy tarmog'i bo'lib, uning rivojlanishi asosan zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'zgarishi bilan belgilanadi. Sun'iy intellekt falsafasi muammolarining rivojlanish istiqbollari va bu muammolarning o'zi sun'iy intellekt texnologiyasining doimiy ravishda paydo bo'ladigan yangi yutuqlari bilan belgilanadi.

SIning inson hayotiga kiritilishi butun jamiyat taraqqiyoti uchun shunchalik muhimki, bu jarayon va uning oqibatlarini tushunish nafaqat falsafa doirasida amalga oshiriladi. Sotsiologlar va psixologlar ham SIning ish o'rinlarining qisqarishiga, ishsizlik darajasini qay darajada oshishiga qanday ta'sir qilishini, bularning har biri ta'sirida insonning o'zini o'zi qadrlashi, uning shaxsiyati haqidagi g'oyasi va boshqalar qanday o'zgarishini aniqlashlari kerak. Ushbu tadqiqot sohalari ham falsafiy tarkibiy qismga ega bo'lib, bu SI falsafasini zamonaviy gumanitar tadqiqotlarning muhim va istiqbolli yo'nalishiga aylantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14 oktabr 2024 yildagi «Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030 yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PQ-358-son qarori // <https://www.lex.uz/docs/7158604>
2. Turing A. Computing Machinery and Intelligence // Mind LIX. 1950. №236. P. 433–460.
3. Нейман Дж. фон. Вычислительная машина и мозг. М.: АСТ, 2022. 192 с.
4. Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине / пер. с англ. И. В. Соловьева и Г. Н. Поварова. М.: Сов. радио, 1968. 344 с.

5. Searle J. R. Minds, brains and programs // Behavioral Sciences. 1980. №3. P. 415–431.
6. Ильенков Э. В. Философия и культура. М.: Политиздат, 1991. 464 с.
7. Воробьев А. В., Кудинов В. А. История философии нейронных сетей как ядра искусственного интеллекта // Проблемы онто-гносеологического обоснования математических и естественных наук. 2021. №12. С. 17–27.
8. Виндж В. Сингулярность. М.: АСТ, 2022. 142 с.
9. Григорьев А. Д., Шеманов К. А., Кириллов Г. М. Проблема искусственного интеллекта в философии: граница между человеческим и машинным сознанием // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2020. №1 (41). С. 161–166.
10. Varela F. The Embodied Mind: Cognitive Science. Cambridge: MIT Press, 1991. 457 p.
11. Лазовский А. И. Детерминизм и свобода воли в биологии и философии человека как предпосылка создания свободного сознания у искусственного интеллекта // Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2023. №3. С. 110–117.
12. Пенроуз Р. Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики / пер. с англ. М.: Едиториал УРСС, 2003. 384 с.
13. Башмаков Д. А., Мальковский С. С. Философия искусственного интеллекта // Академическая публицистика. 2021. №4. С. 362–373.
14. Георгиу Т. С. Философия автоматизации и искусственного интеллекта: от мифологического Талоса до будущих киборгов // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки. 2022. №1. С. 68–75. DOI: 10.18384/2310-7227-2022-1-68-75.
15. Дубровский Д. И., Ефимов А. Р., Лепский В. Е., Славин Б. Б. Фетиш искусственного интеллекта // Философские науки. 2022. Т. 65. №1. С. 44–71. DOI: 10.30727/0235-1188-2022-65-1-44-71.
16. Mets A. Can artificial intelligence become a member of the society as an autonomous personality? // Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2022. №1. С. 32–41.
17. McCarthy J. Recursive Functions of Symbolic Expressions and Their Computation by Machine, Part I // Communications of the ACM. 1960. Т. 3. №4. P. 184–195. URL: <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.111.8833&rep=rep1&type=pdf> (дата обращения: 25.12.2023).
18. Čerka P., Grigienė J., Sirbikytė G. Liability for damages caused by artificial intelligence // Computer Law & Security Review. 2015, June. Vol. 31. Issue 3. — P. 377. <http://dx.doi.org/10.1016/j.clsr.2015.03.008>
19. Turing A. Computing machinery and intelligence // Mind. Oxford University Press, 1950.
20. Каплан, Андреас. Искусственный интеллект, бизнес и цивилизация: наша судьба, созданная машинами. — Нью-Йорк: Рутледж, 2022.

21. Обзор исследований искусственного интеллекта. Том III. Интерфейсы и приложения искусственного интеллекта. — Чам: Издательство Springer International, 2020. P. XIII. ISBN 978-3-030-06169-2.
22. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход: Пер. с англ. 2-е изд. — М.: Вильямс, 2006.— С. 25.
23. Рассел, Стюарт. Искусственный интеллект: современный подход / Стюарт Рассел, Питер Норвиг. 4-е. — Хобокен: Пирсон, 2021. [1]
24. Ястребов О. А. Дискуссия о предпосылках для присвоения роботам правового статуса «электронных лиц» // Вопросы правоведения. 2017. №1. - С.189–203.
25. Yo'ldashev A. (2024) Sun'iy intellektning sohalararo aloqadorligi. NamDU Ilmiy Axborotnomasi, №11, 408–412.
26. Ёулдошев А. Значение кластерного подхода в образовании. Miasto Przyszłości 31, 48–50.
27. A Yuldashev. Integrated Approach in Education, Science and Manufacturing. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH 4, 166 – 170.
28. A Yo'ldoshev. FAN-TA'LIM-ISHLAB CHIQRISHDA INTEGRATSIYON YONDASHUV. Academic research in educational sciences 3 (12), 668–673.
29. A Yo'ldoshev. O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA SOHASIDAGI ISLOHOTLAR STRATEGIYASI. Scientific journal of the Fergana State University, 99–99.

Results	63
Summary	63
References	64
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	66
Кабирова Зарифа Мукаддамовна	66
Чирчикский государственный педагогический университет, Преподаватель кафедры «Общая педагогика»	66
Город чирчик, Узбекистан	66
Список литературы	68
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ	71
ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ	73
Салимов Рустамбек Шухратбекович	73
Б. Кыргызско-Узбекский международный университет имени Сыдыкова, заведующий кафедрой международных отношений, доктор философских наук, профессор	73
Бишкек, Кыргызстан	73
Использованная литература	78
SUN'IY INTELLEKT TUSHUNCHASI VA UNING FALSAFIY TAHLILI	80
Avazbek Yo'ldashev	80
Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi	80
O'zbekiston Respublikasi, Chirchiq	80
Kirish	80
Adabiyotlar tahlili	81
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR	87